

MEHMONDO‘STLIK SOHASIDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA MIJOZLAR BILAN ISHLASH TAMOYILLARI

G‘.A.Nabiyev¹, Shokirova Shahnoza²

¹Ilmiy rahbar. p.f.f.d Phd dotsent, ²Qarshi Davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti Turizm va mehmondo‘stlik yo‘nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591387>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mehmondo‘stlik [turizm] sohasida rivojlangan mamlakatlarning tajribasi o‘rganilgan hamda ushbu tajribalardan kelib chiqib, mijozlar bilan ishlash tamoyillari yoritilib berilgan. Ayniqsa bir qator rivojlangan davlatlar tajribalari alohida keltirib o‘tilgan va o‘rganilib tahlil qilingan ularga AQSH, Yaponiya va Buyuk Britaniyaning mexmonxona restoran va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida qo‘llanilayotgan samarali usullar ko‘rib chiqilgan shu bilan bir qatorda yuqoridagi yondashuvlarni O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari ham tahlil qilingan. Natijada, turizm sohasida samarali mijozlar bilan ishlash tamoyillarini joriy etish orqali mamlakatlarning xizmat ko‘rsatish tizimida o‘rishni yanada mustahkamlash mumkinligi ko‘rsatilgan. Maqola turizmni qo‘llab-quvvatlashning mijozlar bilan ishlash tamoyillari ni o‘z ichiga oladi hamda turizmni rivojlantirishda davlatning samarali ro‘li va strategiyalarning muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar; Mehmondo‘stlik, rivojlangan mamlakatlar, xalqaro tajribalar, mijozlar bilan ishlash, strategik usullar, davlat siyosati, mexmonxona, restoran, xizmat ko‘rsatish markazlari, tur agentliklar, marketing strategiyalari.

Аннотация. В статье рассматривается опыт развитых стран в сфере гостеприимства [туризма] и на основе этого опыта выделяются принципы работы с клиентами. В частности, отдельно приведен, изучен и проанализирован опыт ряда развитых стран, рассмотрены эффективные методы, используемые в гостиничном, ресторанном и сервисном бизнесе США, Японии и Великобритании. При этом также были проанализированы возможности применения вышеуказанных подходов в Узбекистане. В результате было показано, что внедрение эффективных принципов обслуживания клиентов в сфере туризма может еще больше усилить рост системы предоставления услуг стран. В статье изложены принципы работы с клиентами по поддержке туризма, показана важность эффективных стратегий и роль государства в развитии туризма.

Ключевые слова: Гостиничный бизнес, развитые страны, международный опыт, работа с клиентами, стратегические методы, государственная политика, гостиницы, рестораны, сервисные центры, туристические агентства, маркетинговые стратегии.

Abstract. The article examines the experience of developed countries in the field of hospitality [tourism] and, based on this experience, identifies principles of working with clients. In particular, the experience of a number of developed countries is separately presented, studied and analyzed, effective methods used in the hotel, restaurant and service business of the USA, Japan and Great Britain are considered. At the same time, the possibilities of applying the above approaches in Uzbekistan were also analyzed. As a result, it was shown that the introduction of effective principles of customer service in the tourism sector can further enhance the growth of the country's service provision system. The article sets out the principles of working with clients to support tourism, shows the importance of effective strategies and the role of the state in tourism development.

***Keywords;** Hotel business, developed countries, international experience, working with clients, strategic methods, public policy, hotels, restaurants, service centers, travel agencies, marketing strategies.*

Kirish.

Mehmondo'stlik sohasi hozirgi kunda har bir mamlakatda o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu soha orqali bir qator yangi ish o'rinlari yangi strategik yondashuvlar kirib kelmoqda shu bilan bir qatorda bu soha orqali har bir mamlakatning an'ana va qadriyatlari milliy hamda ma'naviy merosini ham ko'rish mumkin chunki turizm asosini mijozlar bilan ishlash tamoyillari hamda mijozlarning fikri hal qiladi. Har bir rivojlangan davlatlarda turizm va mijozlar xohish-istaklari yetakchi o'rinni egallamoqda. Ushbu maqolada xorijiy ko'zga ko'ringan mamlakatlar tajribalari mijozlar bilan ishlash tamoyillari shuningdek O'zbekistonda qo'llanilayotgan strategik usullar tahlil qilinadi va o'rganiladi. Shu bilan birgalikda mijozlar bilan ishlashda marketingning ro'li ko'rib chiqiladi. Va davlat tomonidan qabul qilingan strategiyalar va mexanizmlar orqali turizm sohasini rivojlanishiga turtki berish yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy va xalqaro bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirish mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Turizmni qo'llab-quvvatlash va mijozlar bilan ishlash tamoyillari ayniqsa rivojlangan mamlakatlar haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular turizmning mijozlar bilan ishlash tamoyillari rivojlanishiga ta'siri, davlat siyosati, va investitsiya mexanizmlari kabi jihatlarni o'rganadi. Adabiyotlarda turizmda mijozlar bilan ishlash tamoyillarining samarali strategik usullari, yo'nalishlari va nazariyalari shuningdek metodologik usullari keltirilib yoritib berilgan hamda keng qamrovli tahlillar keltirilgan. Kotler, P. va Bowen, J. (2017). "Marketing for Hospitality and Tourism" asarida mehmondo'stlik sohasida mijozlar bilan aloqalar, mijoz ehtiyojlarini o'rganish va individual xizmat ko'rsatish tamoyillari chuqur yoritilgan. Ular mijoz sodiqligini oshirishda hissiyotga asoslangan xizmat modeli muhimligini ta'kidlaydi. Lashley, C. (2008). "Hospitality Experience: An Introduction to Hospitality Management" kitobida mijozlar bilan muloqot madaniyati, tajriba asosida xizmat ko'rsatish va xodimlar motivatsiyasi bo'yicha ilg'or g'oyalar keltiriladi.

Tahlil va natijalar. Mehmondo'stlik sohasida rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida mijozlar bilan ishlash tamoyillar tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, turizm sohasida rivojlangan mamlakatlarda tajriba almashish va strategik usullarini o'rganib tahlil qilish yoritib berilgan. Mijozlar bilan ishlashning asosiy tamoyillari o'rganilib tahlil qilinadi. shuningdek, turizm sohasida mijozlar bilan ishlash tamoyillarining ijobiy va salbiy tomonlari mavjud qiyinchiliklari va ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan strategiyalar ham muhokoma qilinadi. Rivojlangan mamlakatlarda mijoz bilan ishlashning samarali tamoyillari quyidagilarga asoslanadi: Individuallashtirilgan yondashuv (Personalization). AQShda mehmonxonalarda har bir mijozga individual yondashuv qo'llaniladi. Masalan, Hilton yoki Marriott kabi brendlar mijozning avvalgi tashriflari asosida xizmatni moslashtiradi – sevimli ichimlik, xona harorati va hatto yostiq turi oldindan tayyorlanadi. Xodimlarning doimiy tayyorligi (Continuous training): Yaponiyada xizmat ko'rsatish xodimlari doimiy ravishda treninglarda qatnashadi. Bu treninglar nafaqat texnik ko'nikmalar, balki xushmuomalalik, tana tili, va stressni boshqarish bo'yicha bo'ladi. Bu esa mijozning har qanday shikoyatini hal qilishda tezkorlikni ta'minlaydi. Sifat monitoringi va mijoz fikriga tayanish (Feedback-based development): Buyuk Britaniyada xizmat sohaslarida mijozlarning fikri asosiy o'rinda turadi. TripAdvisor, Trustpilot kabi platformalarda berilgan baholar xizmatni baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir fikr jiddiy ko'rib chiqiladi va xizmat takomillashtiriladi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish: Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda mijoz bilan aloqa mobil ilovalar, chat-botlar va sun'iy intellekt orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa xizmatni 24/7 rejimida taklif qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida tadbir qilish imkoniyatlari asosan O‘zbekistonda turizm ham bir qator sohalarda qatorida shiddat bilan rivojlanib bormoqda shu bilan bir qatorda nafaqat turizm balki barcha sohalarda mijozlar bilan ishlash tamoyillari keng qamrovli holatda o‘rganilmoqda va bu tadbirkorlar asosan marketologlarning asosiy strategiyalaridan biriga aylanib ulgurgan.

Ayniqsa mijozlar bilan sifatli ishlash shuningdek muomala ma‘daniyati to‘g‘risida bir qator treninglar o‘quv dasturlari ham mavjud bo‘lib soha mutahasislari o‘z ustida ishlash uchun onlayn tavsifda rivojlangan mamlakatlardagi mutahasislardan dars olishmoqda va amaliyotda qo‘llashmoqda va biz bunday holatlarda ularni rag‘batlantirishimiz moddiy va ma‘naviy ko‘mak berishimiz lozim va albatda bu sohaga marketologlarni ham jalb qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘zbekistonda mehmondo‘stlik sohasida islohotlar olib borilayotgan bo‘lsada, yuqoridagi tajribalardan foydalanish orqali mijozlar bilan ishlashni yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Xususan, mijoz fikrini tahlil qilish tizimlarini joriy qilish, xodimlarni doimiy o‘qitish va raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash ya‘ni robotexnikalar gadjetlar har xil turdagi shular orqali xizmat sifati oshadi. Rivojlangan mamlakatlarda mijozlarning ehtiyojlari doimo o‘zgarib turadi. Marketing nuqtai nazaridan, mehmondo‘stlik sohasida mijoz ehtiyojlarini oldindan taxmin qilish va qondirish muhim rol o‘ynaydi. Marketing ko‘rsatkichi xizmat sifati oshirishda mijozlar xizmat sifati juda sezgir. Xizmat sifati bilan bog‘liq ko‘rsatkichlarni monitoring qilish (masalan, NPS – Net Promoter Score yoki CSI – Customer Satisfaction Index) orqali mehmonxonalaridagi xizmat sifati doimiy ravishda oshirish mumkin. Tahliliy ko‘rsatkich sifatida NPS (Net Promoter Score): Mijozlar xizmatdan qanchalik mamnun va xizmatni boshqalarga tavsiya etish ehtimoli. CSI (Customer Satisfaction Index): Mijozlarning xizmatdan umumiy qoniqish darajasi. Churn rate (yangi mijozlarni jalb qilish va eski mijozlarni ushlab qolish darajasi).

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mijozlar bilan sifatli ishlash mehmondo‘stlik sohasida keng imkoniyatlar eshigini ochib berishi bilan bir qatorda turizm sohasini rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo‘shadi. Rivojlangan mamlakatlarning mehmondo‘stlik sohasidagi ilg‘or tajribalari mijozlar bilan ishlashning yuqori standartlarini belgilab bermoqda. O‘zbekiston ham bu yo‘nalishda tajribalarni o‘rganib, o‘ziga xos yondashuvlar bilan milliy turizm va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishi mumkin. Bularning barchasi mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga mehmondo‘stlik sohasini yanada jozibador qilishga va xalqaro bozorda raqobatbardoshligiga ko‘maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kotler, P. Marketing Management, Pearson, 2020. Ushbu asarda marketing hamda boshqaruv tizimlari tadqiqotlar nazariyalari bilan keng yoritib berilgan. Shuningdek kitob boshqaruv marketing tizimi o‘rganilgan
2. Japan Hospitality Service Association. (2023). Service Training Manuals. Ushbu kitobda Yaponiya mehmondo‘stlik tizimi keng yoritib berilgan va sinalgan usullar to‘plami taqdim etilgan.
3. British Hospitality Association. (2022). Customer Experience Report. Ushbu kitobda Britaniya mehmondo‘stlik sohasida erishilgan muvaffaqiyatlar xato va kamchiliklar berilgan bir qancha tadqiqot va amaliyotlar bilan birga.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqaro-mehmondo-stlik-sanoati-tajribasini-o-zbekistonda-qo-llash>
5. <https://library-samdukf.uz/wp-content/uploads/2022/12/Restoran-biznesi-Oquv-qollanma-G-R-Tursunova-Samarqand-2020.pdf>